

A implantação e a consolidação do setor de conservação e restauração do Museu das Minas e do Metal

David Bruno Vieira da Silva¹;

Jéssica Domingues Marques²;

Luís Henrique de Azevedo³.

¹Universidade Federal de Minas Gerais, dbvsarq@gmail.com

²MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, Belo Horizonte, MG, Brasil;
jessdmarques@gmail.com

³MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, Belo Horizonte, MG, Brasil;
luishenriqueazevedo88@gmail.com

Área temática principal: conservação do patrimônio

Palavras-chave: conservação, restauração, patrimônio, gestão.

O Museu das Minas e do Metal foi inaugurado em 2010 e está localizado em um edifício histórico tombado, datado de 1897, tendo sido sede de secretarias do Governo de Minas Gerais até a implementação do Circuito Liberdade, em 2010. Tal edificação exhibe detalhes arquitetônicos neoclássicos e art nouveau do século XIX, e foi restaurado entre 2008 e 2010, quando foram reveladas pinturas parietais históricas de Friedrich Steckel, um dos principais pintores daquele período. Desde a sua inauguração, o museu é responsável pela manutenção do edifício e possui um setor de conservação e restauração. Este trabalho tem o objetivo de apresentar o processo de criação e de consolidação deste setor, bem como os resultados alcançados por esta área. Além de revisão bibliográfica, a pesquisa abrange a coleta e a análise de dados do acervo documental da instituição e entrevistas com funcionários. A efetivação de tal setor reforça a importância da atuação cotidiana de conservadores e restauradores, com formação no ensino superior, na preservação do patrimônio material, reverberando na cultura organizacional e no planejamento estratégico institucional.